

A RUA COMO ESPAÇO DE DOR: DESUMANIZAÇÃO E RISCO DE SUICÍDIO EM POPULAÇÃO VULNERÁVEL

Láisa Mabel dos Santos Ramos¹; Thalya Sousa de Oliveira²; Yanna Karine Gonçalves Dié³; Kamila Karen Leite Nobre⁴.

laisamabelsr@gmail.com

Introdução: A população em situação de rua (PSR) caracteriza-se como um grupo heterogêneo com vínculos rompidos ou fragilizados que não possuem moradia habitual, fazendo das ruas seu local de abrigo e sustento. As violações de direitos humanos com esse grupo tiveram um aumento de 24% no primeiro quadrimestre de 2024, quando comparado ao ano anterior. Esses dados denunciam a desigualdade, vulnerabilidade e exclusão social, levantando questões como a negação da garantia de direitos e o suicídio como destaques do sofrimento psíquico. Sob esse prisma, o suicídio trata-se de um comportamento consciente de encerrar a própria vida, sendo ele um fenômeno complexo, multidimensional e multifatorial. Portanto, o presente trabalho torna-se relevante por tratar de um desafio social, psicológico e ético, além de ser uma questão de saúde pública. **Objetivo:** Compreender os fatores de risco associados ao suicídio na PSR e analisar as barreiras de acesso aos serviços da Rede de Atenção Psicossocial (RAPS). **Metodologia:** Trata-se de uma revisão bibliográfica exploratória, a partir de pesquisas publicadas nos últimos 6 anos, nas bases de dados: SciELO, BVS-Psi e PePSIC, com os descritores (DeCS): Pessoa em Situação de Rua, Suicídio, Saúde Mental e Vulnerabilidade Social. **Resultados e Discussão:** Estudos apontam vínculos sociais frágeis, preconceitos e discriminações, violência (em todas as suas esferas), abuso de substâncias, a perda de direitos, do controle e da autonomia, inexistência de apoio emocional e social, bem como solidão e isolamento como fatores de riscos associados ao suicídio na PSR. Isto indica que tais estruturas e estigmas estão enraizados na sociedade, sendo muitas vezes replicados nos equipamentos públicos. Assim, as barreiras aos serviços da RAPS variam desde discriminação, burocracia excessiva, falta de flexibilidade dos fluxos, imposição de abstinência (contrária a redução de danos), falta de olhar para subjetividade do sujeito, falta de intersetorialidade, impessoalidade nas ofertas de saúde, falha na comunicação até desconhecimento da população acerca dos Consultórios na Rua. **Conclusão:** Diante do exposto, a desumanização e a falta de acolhimento contribuem para o sofrimento psíquico, refletindo as falhas estruturais dos serviços que dificultam um atendimento eficaz e inclusivo. Portanto, torna-se urgente a elaboração de estratégias competentes na prevenção do suicídio e práticas mais singulares, flexíveis e integradas.

Palavras-chave: Desumanização; Suicídio; Vulnerabilidade.

Área Temática: Saúde Mental e Pessoas em Vulnerabilidade Social.